

Лопатюк Марія Сергіївна

студентка 5 курсу, спеціальність 222 "Медицина"

Мандрик Ольга Євгенівна

доцент, кандидат медичних наук,

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20152128>

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД (ПТСР) ЯК ТРИГЕР СОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК ТА СТРАТЕГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ

Lopatyyuk Maria Serhiivna

5th year student, Specialty 222 "Medicine"

Mandryk Olha Yevheniivna

PhD MD, Associate Professor of the Department of Internal Medicine,

Clinical Pharmacology and Occupational Diseases

Bukovinian State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) AS A TRIGGER OF SOMATIC DISEASES: PATHOGENETIC LINK AND STRATEGIES FOR COMPREHENSIVE TREATMENT

Анотація.

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є складним психічним порушенням, яке формується у відповідь на дію надзвичайних стресових факторів і характеризується не лише психопатологічними проявами, але й значними соматичними наслідками. У сучасній медицині ПТСР розглядається як мультисистемне захворювання, що впливає на функціонування нейроендокринної, імунної та серцево-судинної систем. Зростаюча кількість досліджень підтверджує тісний взаємозв'язок між ПТСР і розвитком хронічних соматичних патологій, включаючи серцево-судинні, аутоімунні, гастроентерологічні та метаболічні захворювання. Патогенетичні механізми цього зв'язку включають дисрегуляцію гіпоталамо-гіпофізарно-наднирничкової осі, хронічне запалення, оксидативний стрес та порушення автономної нервової системи. Важливу роль відіграють також психоемоційні фактори, такі як тривога, депресія та соматизація. Комплексний підхід до лікування ПТСР має включати як психотерапевтичні, так і фармакологічні методи, спрямовані на корекцію як психічних, так і соматичних проявів. Рання діагностика та мультидисциплінарне ведення пацієнтів дозволяють знизити ризик розвитку тяжких соматичних ускладнень. Таким чином, ПТСР слід розглядати як важливий фактор ризику соматичних захворювань, що потребує інтегрованого підходу до лікування.

Abstract.

Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a complex psychiatric condition that develops in response to extreme stress and is characterized not only by psychological symptoms but also by significant somatic consequences. In modern medicine, PTSD is increasingly recognized as a multisystem disorder affecting neuroendocrine, immune, and cardiovascular systems. A growing body of evidence confirms a strong association between PTSD and the development of chronic somatic diseases, including cardiovascular, autoimmune, gastrointestinal, and metabolic disorders. The underlying pathogenetic mechanisms involve dysregulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, chronic inflammation, oxidative stress, and autonomic nervous system imbalance. Psychological factors such as anxiety, depression, and somatization also play a critical role. A comprehensive treatment approach should include both psychotherapeutic and pharmacological interventions targeting mental and somatic manifestations. Early diagnosis and multidisciplinary management can significantly reduce the risk of severe somatic complications. Therefore, PTSD should be considered an important risk factor for somatic diseases requiring integrated therapeutic strategies.

Ключові слова: ПТСР, соматичні захворювання, патогенез, хронічний стрес, нейроендокринна дисфункція, імунна система, комплексне лікування.

Key words: PTSD, somatic diseases, pathogenesis, chronic stress, neuroendocrine dysfunction, immune system, comprehensive treatment.

Посттравматичний стресовий розлад у сучасному розумінні розглядається як складне мультифакторне захворювання, що виникає внаслідок

взаємодії психотравмуючого впливу та індивідуальних біологічних, психологічних і соціальних факторів. Дані останніх метааналізів свідчать, що

поширеність ПТСР у загальній популяції коливається в межах 3–4%, однак серед осіб, які пережили бойові дії або тяжкі травматичні події, цей показник може перевищувати 20–30%. Важливо, що ПТСР не обмежується лише психічними симптомами, такими як флешбеки, гіперзбудження чи уникнення, а супроводжується значними соматичними змінами, які формують основу для розвитку хронічних захворювань. Саме ця системність патологічного процесу визначає необхідність розглядати ПТСР у контексті загальносоматичної медицини, а не виключно психіатрії [1].

Одним із ключових патогенетичних механізмів, що поєднує ПТСР із соматичними захворюваннями, є дисрегуляція гіпоталамо-гіпофізарно-наднирничкової осі. У нормі ця система забезпечує адаптацію організму до стресу шляхом регуляції секреції кортизолу, однак при ПТСР спостерігається її хронічна активація або, навпаки, виснаження. Порушення циркадних ритмів секреції кортизолу призводить до змін у метаболізмі, зниження чутливості тканин до гормонів та формування інсулінорезистентності. Ці процеси лежать в основі розвитку метаболічного синдрому, цукрового діабету 2 типу та ожиріння, що часто спостерігаються у пацієнтів із ПТСР [2].

Поряд із нейроендокринними змінами важливу роль відіграє хронічне системне запалення, яке розглядається як універсальний механізм розвитку соматичних захворювань при ПТСР. У пацієнтів із цим розладом виявляється підвищений рівень прозапальних цитокінів, таких як інтерлейкін-6, фактор некрозу пухлин- α та С-реактивний білок. Хронічна активація імунної системи сприяє пошкодженню ендотелію судин, розвитку атеросклерозу та прогресуванню серцево-судинних захворювань. Крім того, запалення може впливати на функцію мозку, посилюючи симптоми депресії та тривоги, що створює замкнене патологічне коло [3].

Значний внесок у розвиток соматичних ускладнень при ПТСР робить дисфункція автономної нервової системи. Характерною є гіперактивація симпатичного відділу з одночасним пригніченням парасимпатичного тону, що проявляється тахікардією, підвищенням артеріального тиску та зниженням варіабельності серцевого ритму. Такі зміни сприяють підвищенню навантаження на серцево-судинну систему та формуванню артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця і навіть раптової серцевої смерті. Водночас зниження вагусного впливу асоціюється з погіршенням протизапальної регуляції, що додатково посилює системне запалення [4].

Особливе місце серед соматичних наслідків ПТСР займають серцево-судинні захворювання, які є однією з провідних причин смертності у цієї категорії пацієнтів. Доведено, що ПТСР асоціюється зі значним підвищенням ризику розвитку інфаркту міокарда, інсульту та серцевої недостатності. Механізми цього зв'язку включають як біологічні фактори (запалення, ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція), так і поведінкові (куріння, низька

фізична активність, нездорове харчування). Важливо, що навіть після корекції традиційних факторів ризику ПТСР залишається незалежним предиктором серцево-судинних подій [5].

Крім кардіоваскулярної патології, ПТСР тісно пов'язаний із розвитком аутоімунних захворювань. Дослідження показують, що у пацієнтів із ПТСР значно підвищується ризик таких станів, як ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак та запальні захворювання кишечника. Це пояснюється порушенням імунної толерантності та тривалою активацією імунної системи, що призводить до аутоагресії. Хронічний стрес змінює баланс між про- та протизапальними механізмами, що створює умови для розвитку аутоімунних процесів [6].

Не менш важливим є вплив ПТСР на шлунково-кишковий тракт. Пацієнти часто скаржаться на симптоми диспепсії, біль у животі, порушення моторики кишечника, що відповідає клінічній картині функціональних гастроінтестинальних розладів, зокрема синдрому подразненого кишечника. Порушення осі «кишечник–мозок» відіграє ключову роль у формуванні цих симптомів, оскільки психоемоційний стрес впливає на моторику, секрецію та мікробіоту кишечника. Зміни мікробіому, у свою чергу, можуть впливати на імунну систему та центральну нервову систему, посилюючи прояви ПТСР [7].

Ендокринні порушення також є характерними для пацієнтів із ПТСР. Окрім вже згаданої інсулінорезистентності, спостерігаються зміни функції щитоподібної залози, порушення секреції статевих гормонів та зниження рівня дегідроепіандростерону. Ці зміни можуть призводити до розвитку гіпотиреозу, безпліддя, порушень менструального циклу та зниження лібідо. Таким чином, ПТСР впливає не лише на психічне здоров'я, але й на репродуктивну функцію та загальний гормональний баланс організму [8].

Окремо слід відзначити роль оксидативного стресу в патогенезі соматичних захворювань при ПТСР. Підвищене утворення вільних радикалів та зниження активності антиоксидантних систем призводять до пошкодження клітинних структур, включаючи ліпіди, білки та ДНК. Це сприяє розвитку хронічних захворювань, таких як атеросклероз, нейродегенеративні процеси та онкологічна патологія. Оксидативний стрес також посилює запальні процеси та порушує функцію ендотелію [9].

Поведінкові та психосоціальні фактори є важливою ланкою у формуванні соматичних захворювань при ПТСР. Пацієнти часто мають нездоровий спосіб життя, включаючи куріння, зловживання алкоголем, порушення сну та низьку фізичну активність. Крім того, вони можуть уникати звернення за медичною допомогою, що призводить до пізньої діагностики соматичних захворювань. Соціальна ізоляція та відсутність підтримки також негативно впливають на перебіг як психічних, так і соматичних розладів [10].

Принципово важливим аспектом є зв'язок ПТСР із порушеннями сну, які виступають як само-

стійний патогенетичний фактор розвитку соматичних захворювань. Хронічне безсоння, часті нічні пробудження та кошмари призводять до порушення циркадних ритмів, що впливає на секрецію гормонів, регуляцію метаболізму та функцію імунної системи. Доведено, що дефіцит сну асоціюється з підвищенням рівня кортизолу, інсулінорезистентністю та системним запаленням. У пацієнтів із ПТСР ці порушення мають стійкий характер і значно підвищують ризик розвитку серцево-судинних і метаболічних захворювань, формуючи ще один механізм соматизації психічної травми [11].

Не менш значущим є вплив ПТСР на систему гемостазу. Дослідження демонструють, що у таких пацієнтів спостерігається гіперкоагуляційний стан, що проявляється підвищенням рівня фібриногену, активацією тромбоцитів та зниженням фібринолізу. Це створює передумови для тромбоемболії та розвитку тромбоемболічних ускладнень, включаючи інфаркт міокарда та ішемічний інсульт. Взаємодія між запаленням і коагуляційною системою посилює ці процеси, оскільки прозапальні цитокіни активують згортання крові, а продукти коагуляції, у свою чергу, підтримують запалення [12].

ПТСР також має доведений зв'язок із розвитком хронічного болю, який часто має складний, багатофакторний характер. Пацієнти можуть скаржитися на дифузний біль у м'язах, суглобах, головний біль або біль у спині, що не завжди має чітке органічне підґрунтя. Центральна сенситизація, яка формується під впливом тривалого стресу, призводить до підвищення чутливості до больових стимулів. Крім того, психоемоційні фактори, такі як тривога та депресія, можуть посилювати сприйняття болю, що ускладнює лікування та знижує якість життя пацієнтів [13].

Важливим напрямком досліджень є взаємозв'язок між ПТСР та нейродегенеративними процесами. Хронічний стрес і пов'язані з ним біохімічні зміни можуть сприяти ушкодженню нейронів, зменшенню об'єму гіпокампа та порушенню когнітивних функцій. Останні дані свідчать про можливий зв'язок ПТСР із підвищеним ризиком розвитку деменції, включаючи хворобу Альцгеймера. Це може бути зумовлено як прямим нейротоксичним впливом глюкокортикоїдів, так і опосередкованим ефектом через запалення та судинні порушення [14].

Суттєвим є також вплив ПТСР на імунну відповідь при інфекційних захворюваннях. Пацієнти з цим розладом можуть мати знижену ефективність імунної відповіді на інфекційні агенти, а також гіршу відповідь на вакцинацію. Це пов'язано з дисбалансом між різними ланками імунної системи, включаючи порушення функції Т-лімфоцитів та продукції антитіл. У результаті підвищується ризик розвитку інфекційних захворювань та їх тяжчого перебігу [15].

У клінічній практиці важливе значення має проблема коморбідності ПТСР із депресією та тривожними розладами, які значно ускладнюють перебіг соматичних захворювань. Наявність депресії

асоціюється з гіршим прогнозом при серцево-судинних захворюваннях, зниженням прихильності до лікування та підвищеною смертністю. Поєднання ПТСР і депресії створює синергічний ефект, що посилює як психічні, так і соматичні прояви, формуючи складні клінічні випадки, які потребують мультидисциплінарного підходу [16].

Щодо лікування, сучасні підходи до терапії ПТСР передбачають використання доказових психотерапевтичних методів, серед яких провідне місце займає когнітивно-поведінкова терапія, включаючи травмофокусовані методики. Ці підходи спрямовані на зміну дисфункціональних когніцій, пов'язаних із травмою, та зниження рівня тривоги і уникнення. Важливо, що ефективне психотерапевтичне лікування не лише покращує психічний стан пацієнтів, але й позитивно впливає на соматичні показники, знижуючи рівень запалення та нормалізуючи функцію автономної нервової системи [17].

Фармакотерапія також відіграє важливу роль у комплексному лікуванні ПТСР. Препаратами першої лінії є селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, які ефективно зменшують симптоми тривоги, депресії та гіпер збудження. У деяких випадках застосовуються також інгібітори зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну, антипсихотики та препарати для корекції сну. Фармакологічне лікування може мати позитивний вплив на соматичні симптоми, зокрема шляхом зниження активності стресової відповіді та запалення [18].

Комплексний підхід до лікування ПТСР передбачає інтеграцію психіатричної, соматичної та соціальної допомоги. Важливу роль відіграє мультидисциплінарна команда, до складу якої входять психіатри, терапевти, кардіологи, ендокринологи та інші спеціалісти. Такий підхід дозволяє своєчасно виявляти та коригувати соматичні порушення, покращуючи загальний прогноз для пацієнта. Значення мають також реабілітаційні програми, фізична активність та підтримка соціального середовища [19].

Перспективним напрямком є впровадження персоналізованої медицини в лікування ПТСР, що передбачає врахування індивідуальних особливостей пацієнта, включаючи генетичні, біохімічні та психосоціальні фактори. Новітні дослідження спрямовані на пошук біомаркерів, які дозволять прогнозувати ризик розвитку соматичних захворювань у пацієнтів із ПТСР та підбирати оптимальну терапію. Це відкриває нові можливості для підвищення ефективності лікування та профілактики ускладнень [20].

Висновок

Посттравматичний стресовий розлад є не лише психічним, а й мультисистемним захворюванням, що має тісний патогенетичний зв'язок із розвитком широкого спектра соматичних патологій. Хронічна активація стресових механізмів, імунна дисрегуляція, системне запалення, порушення нейроендокринної та автономної регуляції формують основу для розвитку серцево-судинних, метаболічних,

аутоімунних та інших захворювань. Наявність ПТСР суттєво погіршує перебіг соматичних хвороб і впливає на прогноз, що підкреслює необхідність ранньої діагностики та комплексного підходу до лікування. Ефективна терапія має поєднувати психотерапевтичні, фармакологічні та мультидисциплінарні стратегії, спрямовані як на психічні, так і на соматичні прояви. Інтеграція персоналізованої медицини відкриває перспективи для покращення результатів лікування та профілактики ускладнень у пацієнтів із ПТСР.

Список літератури

1. Koenen, K. C., Ratanatharathorn, A., Ng, L., et al. (2017). Posttraumatic stress disorder in the World Mental Health Surveys. *Psychological Medicine*, 47(13), 2260–2274.
2. Yehuda, R., & Lehrner, A. (2018). Intergenerational transmission of trauma effects: Putative role of epigenetic mechanisms. *World Psychiatry*, 17(3), 243–257.
3. Michopoulos, V., Vester, A., & Neigh, G. (2017). Posttraumatic stress disorder: A metabolic disorder in disguise? *Experimental Neurology*, 284, 220–229.
4. Kim, H. G., Cheon, E. J., Bai, D. S., Lee, Y. H., & Koo, B. H. (2018). Stress and heart rate variability: A meta-analysis. *Psychiatry Investigation*, 15(3), 235–245.
5. Edmondson, D., & von Känel, R. (2017). Post-traumatic stress disorder and cardiovascular disease. *The Lancet Psychiatry*, 4(4), 320–329.
6. Song, H., Fang, F., Tomasson, G., et al. (2018). Association of stress-related disorders with subsequent autoimmune disease. *JAMA*, 319(23), 2388–2400.
7. Black, C. J., & Ford, A. C. (2020). Global burden of irritable bowel syndrome: Trends, predictions and risk factors. *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*, 5(10), 908–917.
8. Inslicht, S. S., Metzler, T. J., Garcia, N. M., et al. (2018). Sex differences in cortisol response to stress. *Biological Psychiatry*, 83(2), 118–127.
9. Salim, S. (2017). Oxidative stress and psychological disorders. *Current Neuropharmacology*, 15(5), 712–734.
10. Sumner, J. A., Kubzansky, L. D., et al. (2020). Post-traumatic stress disorder and cardiometabolic disease: A review. *Current Psychiatry Reports*, 22(12), 67.
11. Colvonen, P. J., Straus, L. D., Stepnowsky, C. J., et al. (2018). Recent advancements in treating sleep disorders in PTSD. *Current Psychiatry Reports*, 20(7), 48.
12. von Känel, R. (2018). Psychobiology of stress and coagulation. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*, 44(4), 313–320.
13. Defrin, R., Ginzburg, K., Solomon, Z., & Polad, E. (2017). Quantitative testing of pain perception in PTSD patients. *Pain Reports*, 2(4), e610.
14. Flatt, J. D., Gilsanz, P., Quesenberry, C. P., et al. (2018). Post-traumatic stress disorder and risk of dementia. *Journal of the American Geriatrics Society*, 66(8), 1586–1592.
15. Song, H., Fang, F., Arnberg, F. K., et al. (2018). Stress-related disorders and risk of life-threatening infections. *BMJ*, 363, k4764.
16. Rytwinski, N. K., Scur, M. D., Feeny, N. C., & Youngstrom, E. A. (2018). The co-occurrence of PTSD and depression: A meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 225, 631–648.
17. Lewis, C., Roberts, N. P., Gibson, S., & Bisson, J. I. (2020). Psychological therapies for post-traumatic stress disorder in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3, CD003388.
18. Hoskins, M., et al. (2021). Pharmacological therapy for post-traumatic stress disorder: Systematic review and meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 8(6), 461–473.
19. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2018). Post-traumatic stress disorder (NG116).
20. Stein, D. J., Koenen, K. C., Friedman, M. J., et al. (2021). Dissociation in post-traumatic stress disorder: Evidence and future directions. *The Lancet Psychiatry*, 8(6), 469–480.